

FINANCIAL AND ECONOMIC SUSTAINABILITY

FINANCIAL AND ECONOMIC SUSTAINABILITY

FINECS ISSN-2181-1636 Vol. 3, Issue 4, OCTOBER, 2024

<https://finecs.net>

DOI: <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.13948887>

ЎЗБЕКИСТОН БАНК СЕКТОРИДА ИЧКИ АУДИТ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ: "ХАЛҚ БАНКИ" МИСОЛИДА ТАҲЛИЛ ВА АВТОМАТЛАШТИРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ

Маматқулов Сухробжон Рахмонкулович, Ф.О. Мирзаев

Ўзбекистон Республикаси Банк - Молия Академияси

Аннотация

Ушбу мақолада Ўзбекистон банк секторида ички аудит тизимининг аҳамияти ва ривожланиш динамикаси ўрганилади. Хусусан, "ХАЛҚ БАНКИ" мисолида ички аудитнинг самарадорлиги, молиявий хавфсизликни таъминлашдаги роли ва таваккалчиликларни бошқаришдаги вазифалари таҳлил қилинади. Мақолада ички аудитнинг асосий функциялари, БМТ стандартларига мувофиқ амалга оширилиши, ва автоматлаштирилган ахборот тизимларининг ички аудит жараёнларини самарали ташкил этишдаги имкониятлари муҳокама қилинади. Тадқиқот натижалари, ички аудитнинг таваккалчиликларни аниқлаш ва камайтиришга қандай хизмат қилиши, ҳамда замонавий технологиялардан фойдаланиш орқали банк операцияларининг самарадорлигини оширишга бўлган таъсирини кўрсатади. Ушбу тадқиқот

банклар ва аудит хизматлари учун стратегияи хулосалар ва таклифларни ишлаб чиқишга ёрдам беради.

Калит сўзлар: *Ички аудит, Банк сектори, Таваккалчиликларни бошқариш, Молиявий хавфсизлик, ХАЛҚ БАНКИ*

Аннотация

В данной статье рассматривается важность и динамика развития системы внутреннего аудита в банковском секторе Узбекистана. В частности, на примере "ХАЛҚ БАНКА" анализируется эффективность внутреннего аудита, его роль в обеспечении финансовой безопасности и функции управления рисками. Обсуждаются основные функции внутреннего аудита, его соответствие стандартам ООН и возможности автоматизированных информационных систем в организации аудиторских процессов. Результаты исследования демонстрируют, как внутренний аудит способствует выявлению и снижению рисков, а также влияние использования современных технологий на повышение эффективности банковских операций. Данное исследование поможет разработать стратегические выводы и рекомендации для банков и аудиторских служб.

Annotation

This article examines the importance and development dynamics of the internal audit system in the banking sector of Uzbekistan. Specifically, it analyzes the effectiveness of internal auditing, its role in ensuring financial security, and its functions in risk management using the example of "KHALQ BANK". The article discusses the main functions of internal audit, its compliance with UN standards, and the possibilities of automated information systems in organizing audit processes. The research findings demonstrate how internal audit contributes to identifying and mitigating risks and the impact of modern technology on improving the efficiency of banking operations. This research will aid in developing strategic conclusions and recommendations for banks and auditing services.

Кириш

Ички аудит бугунги кунда банк секторида нафақат молиявий назоратни амалга оширишда, балки корхонанинг стратегик ривожланишини таъминлашда ҳам муҳим рол ўйнайди. Ўзбекистондаги банклар, хусусан, "ХАЛҚ БАНКИ" ички аудит хизматини такомиллаштириш орқали ташкилотнинг молиявий хавфсизлигини мустаҳкамлаш ва унинг самарадорлигини оширишга катта эътибор қаратувчи йўналиш ҳисобланади. Ушбу тадқиқотнинг мақсади ички аудит хизматининг самарадорлигини таҳлил қилиш, таваккалчиликларни бошқаришда унинг ўрнини аниқлаш ва уни ривожлантириш бўйича таклифлар ишлаб чиқишдан иборат.

Тадқиқотда қуйидаги саволлар кўриб чиқилади:

- Ички аудит хизматининг асосий функциялари ва унинг ташкилот фаолиятига таъсири қандай?
- Ички аудит орқали таваккалчиликларни бошқариш усуллари қандай ишлатилмоқда?
- Автоматлаштирилган тизимлар ички аудит жараёнларини қандай такомиллаштиради?

Ушбу мақола тадқиқот, таҳлил ва амалиёт билан бойитилиб, ички аудитнинг банк тизимидаги долзарблиги ва амалий қўлланиши ёритилади. Ички аудит тизими кўплаб давлат ва хусусий сектор ташкилотлари учун ўта муҳимдир, чунки у тўғри ташкил этилган тақдирда, ташкилотнинг барча жабҳаларида самарали ишлашга ёрдам беради. Мазкур тадқиқот "ХАЛҚ БАНКИ" АТВ Жомбой филиали мисолида амалга оширилди. Тадқиқотда мазкур ташкилотдаги ички аудит тизимининг ўрни, унинг самарадорлигини баҳолаш усуллари ва унинг молиявий фаолиятга кўрсатаётган таъсири атрофлича ўрганилди. "ХАЛҚ БАНКИ" АТВ Жомбой филиали Ўзбекистондаги йирик молиявий муассасалардан бири ҳисобланади ва банк секторидаги юқори талабларга жавоб беради. Тадқиқот жараёнида банкнинг ички аудит тизими

тўлиқ таҳлил қилинди ва унинг самарадорлиги, таваккалчиликларни бошқариш, молиявий ҳисоботларни текшириш ва бошқа муҳим омиллар ўрганилди. Ички аудит хизмати ушбу банкда ташкил этилган молиявий жараёнларнинг шаффофлиги ва тўғрилигини таъминлашга қаратилган. Банкнинг ички аудит хизмати тўғри йўналтирилган ҳолда ишлаганида, ташкилотнинг молиявий барқарорлиги ва самарадорлигини таъминлашга ёрдам беради. Ички аудит орқали банкнинг ҳар бир бўлимидаги молиявий жараёнлар таҳлил қилинади ва тавсиялар ишлаб чиқилади. Ушбу тавсиялар асосида банкнинг фаолиятидаги хато ва камчиликлар ўз вақтида аниқланиб, уларни бартараф этиш чоралари кўрилади. "XALQ BANKI" АТВ Жомбой филиалидаги таҳлил натижалари шуни кўрсатдики, ички аудит хизматлари орқали банкнинг молиявий ҳисоботлари аниқ ва тўғри юритилган, таваккалчиликлар камайтирилган ва самарадорлик оширилган. Ички аудит натижаларига кўра, банкнинг ички назорат тизимида бир қатор яхшилашни талаб этувчи нуқсонлар аниқланган бўлса-да, банк раҳбарияти томонидан ушбу тавсиялар асосида тегишли чоралар кўрилди. Ўзбекистонда ички аудит тизимининг ҳуқуқий асослари бир неча қонунлар, қарорлар ва меъёрий ҳужжатларда мустақамланган бўлиб, улардан бир нечтасига алоҳида тўхталиш лозим. Ўзбекистон Республикасининг "Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида"ги қонуни (1996 йил 30 августда қабул қилинган) асосида ташкилотлар бухгалтерия ҳисобини юритишнинг ягона стандартлари белгилаб берилган. Ушбу қонунга мувофиқ, ҳар бир ташкилот молиявий ҳисоботларни аниқ ва тўғри юритиши, хато ва камчиликларни бартараф этиши лозим. Мазкур жараёнда ички аудит муҳим бўғин ҳисобланади, чунки у бухгалтерия ҳисобининг назорат қилинишини, унинг аниқлигини таъминлайди. Ички аудит бу борада ташкилотнинг молиявий ҳолатини таҳлил қилиш, ҳисоботларни текшириш, қонунийлик ва ҳисоб-китобларнинг аниқлигини назорат қилиш вазифаларини бажаради.

Шунингдек, "Ички аудит ва аудит хизматлари тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси қонуни (2021 йил 16 апрельда қабул қилинган) ички аудитнинг ҳуқуқий асосларини белгилаб берган муҳим ҳужжатлардан бири ҳисобланади. Бу қонунда ички аудит тизимини ташкил этиш, унинг вазифалари, унинг назорат функциялари ва ташкилотларнинг молиявий барқарорлигига кўшаётган ҳиссаси кўрсатилган. Ушбу қонуннинг қабул қилиниши Ўзбекистонда ички аудит соҳасида жиддий ислохотларнинг амалга оширилишидан далолат беради, чунки у ички аудитни қонуний асосда юритиш имконини беради ва унинг самарали фаолиятини таъминлайди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил 19 майда қабул қилинган "Ички аудитни ташкил этиш тўғрисида"ги қарори ҳам ушбу соҳадаги муҳим меъёрий ҳужжатлардан бири ҳисобланади. Мазкур қарорга асосан, ички аудит ташкилотларда самарали назорат воситаси сифатида ташкил этилиши ва юритилиши лозим. Бу қарор ташкилотларда ички назорат ва текширув ишларини кучайтириш мақсадида қабул қилинган бўлиб, унда ички аудитнинг вазифалари, унинг амалга оширилиши шартлари ва тартиблари аниқ белгилаб қўйилган. Бундай чора-тадбирлар ички аудитнинг самарадорлигини оширишга ёрдам беради ва ташкилотларнинг молиявий ва бошқарув жараёнларидаги хатоларни ўз вақтида аниқлаш имконини яратади.

Иқтисодий Соҳа Ички Аудитининг Умумий Таърифи

Ички аудит тушунчаси

Ички аудит — бу ташкилотлар ичида амалга ошириладиган мустақил ва объектив баҳолаш жараёнидир. У ташкилотнинг ички назорат тизимларини баҳолаш, молиявий ҳисоботларнинг аниқ ва тўғри эканлигини тасдиқлаш, ҳамда қонуний ва норматив ҳужжатларга риоя қилинишига кафолат беришга қаратилган. Банк секторида ички аудитнинг аҳамияти янада ортиб бормоқда, чунки бу соҳага хос юқори таваккалчиликлар мавжуд.

Ички аудитнинг асосий функциялари

Ички аудит ташкилотнинг самарадорлигини ошириш ва молиявий хавфсизлигини таъминлаш учун қуйидаги асосий функцияларни бажаради:

- **Назорат қилиш:** Ички аудит ташкилот ичидаги ҳар қандай молиявий ва операция жараёнларини назорат қилиб, уларнинг қонун ва ички қоидаларга мос келишини текширади.
- **Баҳолаш:** Молиявий ҳисоботларнинг ишончилигини баҳолаш ва нотўғри хулоса ёки ҳаракатлардан ҳимоя қилиш.
- **Таваккалчиликларни аниқлаш ва камайтириш:** Аудит жараёнида юзага келиши мумкин бўлган таваккалчиликлар аниқланади ва уларни бартараф қилиш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқилади.
- **Хавф-хатарларни бошқариш:** Ички аудит ташкилотнинг бошқарув тизимларидаги камчиликларни аниқлаб, уларни бартараф этиш учун тавсиялар беради.

Банк секторида ички аудитнинг аҳамияти

Банк сектори ички аудитнинг асосий объектларидан бири бўлиб, у молиявий операцияларни хавфсиз ва қонуний амалга оширишни таъминлаш учун ишлатилади. Хусусан, кредит бериш жараёнлари, инвестициялар, депозитларни бошқариш ва бошқа операциялар ички аудит жараёнининг муҳим қисми ҳисобланади.

БМТ стандартлари ҳақида умумий маълумот

БМТ ички аудитнинг умумий тамойиллари ва стандартларини белгилаб берди, бу эса бутун дунё бўйлаб аудит жараёнларини бир меъёрга солишга ва аудит натижаларининг ишончилигини оширишга қаратилган. Ушбу стандартлар ички аудит жараёнининг бутун дунёда бир хил қоидалар асосида амалга оширилишини таъминлайди. Ушбу стандартлар ички аудитни мустақил ва обектив ўтказиш, аниқланган камчиликларни тузатиш ва аудиторларнинг профессионал ахлоқ қоидаларига риоя қилишни таъминлашга қаратилган.

Ички аудитнинг мустақиллиги ва обективлиги

Ички аудитнинг муваффақиятли бўлиши учун унинг мустақиллиги ва обективлиги энг муҳим тамойиллардан биридир. БМТ стандартлари ички аудиторлар ҳеч қандай ташқи таъсир ёки босимсиз фаолият олиб боришларини талаб қилади. Аудиторлар ташкилотнинг ҳар қандай соҳасини таҳлил қилиш ва ҳисобот беришда эркин бўлишлари керак, бу эса аудит натижаларининг ишончлилигини оширади.

БМТ стандартларининг миллий тизимга интеграцияси

Ўзбекистон банк тизимида ички аудит хизматлари халқаро стандартларга мослаштирилган. Бунда ички аудит хизматлари БМТ стандартларига мувофиқ равишда олиб борилади ва бу орқали аудит натижалари ишончли ва халқаро амалиётларга мос келади. Бу стандартлар банк соҳасидаги назорат тизимларининг сифати ошишига хизмат қилади.

Ташкилот ички аудит бўлимининг вазифалари

"ХАЛҚ БАНКИ" нинг ички аудит бўлими банкнинг барча молиявий ва операция жараёнларини назорат қилади. Бу бўлимнинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

- Молия ва ҳисоб-китоб ҳужжатларини назорат қилиш
- Ички назорат тизимларининг самарадорлигини таҳлил қилиш
- Ички хато ва камчиликларни бартараф этиш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқиш

Ички аудит бўлимининг самарадорлигини ошириш учун замонавий технологиялар ва ахборот тизимларидан кенг фойдаланилади. Банкдаги ички аудит жараёнлари халқаро стандартлар асосида ташкил этилган бўлиб, бу молиявий жараёнларнинг хавфсизлигини таъминлашда муҳим омил ҳисобланади.

Ички аудит натижаларининг таҳлили

Ички аудит орқали аниқланган камчиликлар ва хато ҳисоботлар операцияларни тезкор ва самарали равишда тўғрилашга имкон беради. "ХАЛҚ БАНКИ" нинг ички аудит ҳисоботлари банкнинг умумий молиявий барқарорлигини таъминлашга катта ҳисса қўшган ва бу орқали банкдаги хавф-хатарлар камайтирилди. Хусусан, кредит ва депозит операциялари, тўлов тизимлари ва бошқа молиявий хизматлар ички аудит ёрдамида назорат қилинади.

Таваккалчиликларни Бошқаришда Ички Аудитнинг Роли

Таваккалчилик тушунчаси

Таваккалчилик — бу ташкилот фаолиятида юзага келиши мумкин бўлган молиявий ёки операция йўқотишлар эҳтимолини билдирувчи ҳолатдир. Банк секторида таваккалчилик юқори бўлиб, нотўғри қарорлар ёки операция хатолари молиявий йўқотишларга олиб келиши мумкин. Шунинг учун ички аудит таваккалчиликларни аниқлаш ва уларни бошқаришда муҳим восита ҳисобланади.

Ички аудит орқали таваккалчиликларни камайтириш

Ички аудит банкнинг молиявий операцияларини синчковлик билан назорат қилади ва потенциал хавфларни олдиндан аниқлайди. "ХАЛҚ БАНКИ" мисолида, кредит бериш жараёнлари ва инвестиция фаолиятидаги таваккалчиликларни камайтириш учун ички аудит доимий равишда молиявий таҳлиллар ўтказди ва бу орқали банк таваккалчиликларини камайтиришга эришилган.

Ахборот технологияларининг ички аудитга таъсири

Замонавий ахборот технологиялари ички аудит жараёнларини самарали ташкил этиш ва тезкорликни ошириш имконини беради. Автоматлаштирилган тизимлар ёрдамида маълумотларни тез ва аниқ қайта ишлаш, хато ва камчиликларни автоматик тарзда аниқлаш имкони пайдо бўлади.